

AQLLI MUHIT INFRASTRUKTURASIDA KIBER-FIZIK TIZIMI KOMPONENTLARINI KONSEPTUAL MODELINI YARATISH: MOSLASHTIRISH MASALASI

Qurbonov B. N.

TATU magistranti

Annotatsiya. Kiber-fizik tizim (CPS) nazorat, samaradorlik va ishonchlilikni oshirish uchun fizik tizimlarni kiber tizimlar bilan birlashtiradi. U keng ko‘lamda o‘rganilgan va butun dunyoda qo‘llaniladi. CPS avtomobil to‘qnashuvining oldini olish va nol energiyali binolar tizimlari kabi fizik tizimning boshqarilishi, samaradorligi va ishonchliligini oshirishda yordam beradi. Odamlar ushbu tizimlarni ijtimoiy va tabiiy sharoitlarda loyihalashtirgani va ishlatganligi sababli, ijtimoiy jihatlar ham juda muhimdir. Ushbu integratsiya an‘anaviy usullardan foydalangan holda boshqarish uchun murakkab bo‘lgan kiber-fizik-ijtimoiy tizimlarni (CPSS) shakllantiradi. Sun‘iy tizimlar, hisoblash tajribalari va parallel bajarish deb nomlangan yondashuv taklif etiladi. U ijtimoiy tizimlar uchun ma‘lumotlarga asoslangan modellardan, fizik-ijtimoiy tizimlarni (Physics Social Systems PSS) tavsiflash uchun kibertizimlardan va boshqaruv rejalarini tasdiqlash uchun hisoblash tajribalaridan foydalanadi. Bu usul CPSS ni bosqichma-bosqich boshqarish imkonini beradi. Ushbu maqolada biz CPS va CPSS-ga asoslangan aqlli transport tizimini (ITS) muhokama qilamiz, uning arxitekturasi, komponentlari va qo‘llanilishini batafsil bayon qilamiz.

Kalit so‘zlar: Kiber fizik tizimlar, Aqlli muhit, Aqlli transport tizimlari

Abstract. A cyber-physical system (CPS) combines physical systems with their cyber counterparts to enhance control, efficiency, and reliability. It’s widely researched and applied globally. CPS is helpful to improve the controllability, efficiency and reliability of a physical system, such as vehicle collision avoidance and zero-net energy buildings systems. Since humans design and use these systems in social and natural settings, social aspects are just as crucial. This integration forms cyber-physical-social systems (CPSS), which are complex to manage using traditional methods. An approach called Artificial Systems, Computational Experiments, and Parallel Execution (ACP) is proposed. It uses data-driven models for social systems, cyber systems for describing physical-social systems (PSS), and computational experiments to validate control plans. This method allows step-by-step management of CPSS. In this article, we discuss an intelligent transportation system

(ITS) based on CPS and CPSS, detailing its architecture, components, and application.

Kirish. Hozirgi kunda texnologiyalar ko‘p davlatlarda aqlli muhitni yaratish uchun juda ko‘plab loyihalar ishlab chiqilmoqda. Aqlli muhit sifatida biz Aqlli shaharlar, aqlli fabrikalar, uylar va boshqa ko‘plab muhitlarni tushunishimiz mumkin. Lekin eng ko‘p dolzarb masalalardan biri sifatida Aqlli Transport tizimlariga e‘tibor qaratmaslikning iloji yo‘q. Noto‘g‘ri transport tizimi tirbandliklarning vujudga kelishi, vaqt sarfining oshish, ekologiyaning ifloslanishi kabi ko‘plab jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun barcha shaharlar transport tizimini to‘g‘ri tashkil qilish, tirbandliklarni oldini olish va yo‘lovchilar harakatini to‘g‘ri tashkil qilishga intilmoqda. Buning uchun yabgi texnologiyalardan foydalanishimiz zarurdir. Shu kabi texnologiyalardan biri bu Kiber-Fizik-Tizimdir. Keling Kiber fizik tizim nima ekanligi va uning aqlli muhit uchun qanday imkoniyatlari mavjudligi haqida o‘rganib olsak.

So‘nggi bir necha o‘n yilliklarda 3C (Computing- hisoblash, Communication- aloqa va Control-boshqaruv) texnologiyasi mudofaa, energiya, sog‘liqni saqlash, ishlab chiqarish, transport kabi ko‘plab muhim jismoniy tizimlarga muvaffaqiyatli qo‘llanildi va ularning nazorat qilish qobiliyati, moslashuvchanligi, avtonomligi, samaradorlik, funktsionallik, ishonchlilik, xavfsizlik va foydalanish qulayligi keskin darajada oshirildi. Ijtimoiy va texnik rivojlanish bilan ushbu jismoniy tizimlar Internet of Things (IoT), ijtimoiy tarmoq, cloud computing, big data, Aqlli tizimlar kabi yangi texnologiyalar yordamida boshqarilishi kerak. Dastlab, kiber-fizik tizim (CPS) 2000-yillarda amerikaliklar tomonidan taklif qilingan va o‘shandan beri u asta-sekin ko‘plab fanlar va qo‘llash sohaslarining muhim xalqaro tadqiqot mavzusiga aylandi. CPS jismoniy tizim va kiber tizimlarini barcha yo‘nalishlarda chambarchas birlashtirilgan va CPS keng ko‘lamli innovatsion ilovalar va xizmatlarni taqdim etishga mo‘ljallangan. Kiber-fizik orqali tizimlarni yanada aqlli, energiya tejamkor va foydalanishga qulay qiladi, masalan, aqlli transport tizimlari (ITS), fabrikalar va shaharlar[1]. CPS kundalik hayotda keng tarqalmoqda va ularning murakkabligi doimiy ravishda o‘sib bormoqda. Kiber-Fizik tizimlarni tashkil qilish ularni rivojlantirish orqali ko‘plab loyihalar amalga oshirilmoqda va ko‘plab investitsiyalar kiritilmoqda. Misol uchun 2006 yildan beri AQSh Milliy fan fondi (NSF) CPS ni tadqiqotning asosiy yo‘nalishi sifatida aniqladi [1-rasm], CPS bo‘yicha bir nechta seminarlarga homiylik qildi va CPS nazariyasi, usullari, tadqiqot vositalari va platformalari bo‘yicha 300 dan ortiq ilmiy-tadqiqot loyihalarini o‘z ichiga olgan CPS

dasturini ishga tushirdi. 2009 yilda IBM tomonidan taklif qilingan "aqliroq sayyora" CPS qo'llash amaliyotining bir strategik yechimiga aylandi. 2013-yilda Yevropa Ittifoqi "Aqlli kiber-fizik tizimlar" dasturini ishga tushirish uchun 658 million yevro sarmoya kiritdi[2].

1-rasm: NSF tomonidan Kiber-Fizik Tizmlarning ta'rifi[3].

Kiber-fizik tizimlar xususiyati, komponentlari va adaptatsiya masalasi

Keling Kiber-Fizik tizimlarning xususiyatlari bilan tanishib chiqsak: Kiber-Fizik tizimlar nazorat qilish, monitoring qilish va ma'lumotlarni yig'ish funksiyalari bilan ta'minlangan CPS xavfsizlik, maxfiylik kabi muhim talablarga, shuningdek, nazorat qilish, foydalanish va moslashuvchanlik cheklovlariga mos kelishi kerak. CPS ning asosiy xususiyatlari[4-5]:

a) CPS ning jismoniy komponenti va kiber komponenti odatda o'rnatilgan tizim yordamida chambarchas integratsiyalangan bo'lishi kerak. Uning resurslari, masalan, hisoblash va tarmoq o'tkazish qobiliyati odatda cheklangan bo'ladi.

b) CPS bir nechta va ekstremal miqyosda, shuningdek ishonchsiz tarmoqlar, jumladan, simli/simsiz tarmoqlar, WLAN, Bluetooth, Nordic va boshqalar bilan bog'langan. Ishonchsiz tarmoq CPS komponentlarining taqsimlangan o'zaro ta'sirini oldindan aytib bo'lmaydi.

c) mobil qurilmalar bilan CPS qo'shimcha murakkablikni keltirib chiqaradi, chunki ular opportunistik tarzda o'zaro ta'sir qilishi va tashqi shovqin taqsimlangan o'zaro ta'sirlarning ishonchliligiga yomon ta'sir qilishi mumkin. Masalan: avtotransport tarmog'ida o'zaro aloqalar faqat ikkita transport vositasi bir-birining masofasiga kelganda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, mobil tugunlarning harakati foydalanuvchi xatti-harakatlari kabi oldindan aytib bo'lmaydigan omillar bilan aniqlanishi mumkin.

d) CPS qulay odam va mashina o'zaro ta'siri tarafdori va bu maqsadda ilg'or qayta aloqa nazorati keng qo'llaniladi. Biroq, ko'pgina mavjud noaniqliklar CPSni

ishonchsiz qiladi, chunki an'anaviy modelga asoslangan nazorat usullarini qo'llash qiyin.

f) Keng miqyosli/murakkab tizim sifatida CPS zarur

ishonchlilik va xavfsizlikka ega, bu dinamik qayta konfiguratsiya va qayta tashkil etish kabi moslashuvchan qobiliyatlarni talab qiladi. Uning ishlashi ishonchli va ba'zi hollarda sertifikatlangan bo'lishi kerak.

Kiber-jismoniy tizimlar (CPS) nazorat va monitoring kabi vazifalar uchun jismoniy va kiber komponentlarni birlashtiradi. Ular xavfsizlik va xavfsizlik standartlariga javob berishi va cheklangan resurslar bilan ishlashi kerak. CPS turli tarmoqlar bo'ylab ulanadi, tarkibiy qismlarning xilma-xilligiga duch keladi va real vaqtda talablarni hal qiladi. Mobil qurilmalar murakkablikni oshiradi. Ular inson va mashinaning oson o'zaro ta'sirini maqsad qilgan bo'lsa-da, noaniqliklar an'anaviy boshqaruvni qiyinlashtiradi. CPS ishonchli va xavfsiz bo'lishi kerak, ko'pincha ishonchli ishlash uchun moslashuvchan xususiyatlarni talab qiladi.

Keling endi Kiber fizik tizimlarning komponentlari bilan tanishib chiqsak: Kiber-fizik tizimlar (CPS) - bu hisoblash, tarmoq va jismoniy jarayonlarning integratsiyasi [6]. Ular o'rnatilgan kompyuterlar va tarmoqlar orqali jismoniy jarayonlarni kuzatish va boshqarish uchun mo'ljallangan, bunda fizik jarayonlar hisob-kitoblarga ta'sir qiladigan va aksincha, qayta aloqa zanjirlari mavjud. Bu yerda CPS ning uchta asosiy komponenti mavjud. Bular 1-rasmda keltirib o'tilgan Computing, Communication va Controldir.

Hisoblash(Computing): Bu ma'lumotlarni qayta ishlaydigan CPS ichidagi hisoblash elementlariga ishora qiladi. Bularga o'rnatilgan kompyuterlar, protsessorlar va tizimning ishlashi uchun zarur bo'lgan hisob-kitoblarni amalga oshiradigan va algoritmlarni boshqaradigan boshqa qurilmalar kiradi.

Aloqa(Communication): CPS komponentlari tarmoq orqali bir-biri bilan va tashqi tizimlar bilan bog'lanadi. Bunga sensorlar, aktuatorlar va hisoblash birliklari o'rtasida ma'lumotlarni uzatish, shuningdek, masofadan nazorat qilish va boshqarish uchun internet yoki boshqa tarmoqlar bilan ulanish kiradi.

Boshqarish(Control): Boshqarish jihati jismoniy jarayonlarni boshqarish uchun algoritmlar va qayta aloqa zanjirlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu tizimning xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlash uchun sensor ma'lumotlariga asoslangan real vaqt rejimida ishlov berish va qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi.

CPS turli xil ilovalarda, masalan, aqlli tarmoqlar, avtonom transport vositalari, tibbiy monitoring va sanoat boshqaruv tizimlarida qo'llaniladi, bu yerda hisoblash algoritmlari va jismoniy komponentlarning uzluksiz integratsiyasi juda muhimdir.

Ular jismoniy va hisoblash elementlari o'rtasida qattiq integratsiya va muvofiqlashtirishga urg'u berilgani uchun an'anaviy IoT qurilmalariga qaraganda murakkabroqdir.

Kiber-Fizik-Ijtimoiy tizim

Hozirgi vaqtda kiber-fizik tizimlar (CPS) bo'yicha tadqiqotlarning aksariyati birinchi navbatda murakkab muhandislik jihatlariga qaratilgan. Biroq, CPSning ijtimoiy o'lchovi barcha bosqichlarda bir xil darajada muhim va ko'pincha asosiy ekanligini tan olish kerak. Jismoniy va kiber tizimlarni o'z ichiga olgan CPSni loyihalash, qurish va ishlatish, ularning ijtimoiy va tabiiy kontekstlaridagi odamlarning o'zaro ta'siri bilan chuqur bog'langan. Shunday qilib, ijtimoiy tizimni CPSning ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqish juda muhimdir. Ushbu integratsiyalashgan istiqbol kiber-fizikaviy-ijtimoiy tizimlar (CPSS) kontseptsiyasini keltirib chiqaradi, bu yerda kiber, jismoniy va ijtimoiy elementlar ajralmas ob'ektni tashkil qiladi.

Aslini olganda, CPSS jismoniy tizimni, odamlarning o'zaro ta'sirini o'z ichiga olgan unga bog'liq ijtimoiy tizimni va bog'lovchi kiber tizimni o'z ichiga olgan murakkab tizim sifatida ta'riflanadi. Odatda, sensor tarmoqlari jismoniy va ijtimoiy tizimlarni o'zlarining tegishli kiber komponentlari bilan bog'laydi. Ushbu o'zaro bog'liqlik bosqichma-bosqich o'zaro ta'sirlar orqali o'zaro tushunish va bosqichma-bosqich takomillashtirish imkonini beradi, natijada CPSSning samarali nazorati va xavfsiz, ishonchli va samarali ishlashiga olib keladi.

2-rasm: Kiber-Fizik-Ijtimoiy tizimning tuzilishi.

Aqlli-muhit(Aqlli transport)da Kiber-Fizik tizimlarning qo'llanilishi

CPS jismoniy va virtual sohalarda shaxslar o'rtasida, hamda shaxslar va ob'ektlar o'rtasidagi aloqani yaxshilash uchun istiqbolli yo'lni ifodalaydi. U bir nechta sensorlar va aloqa tarmoqlarida turli xil sezish ma'lumotlarini birlashtirishni

o'z ichiga oladi[7-8]. Intelligent Transportation Systems (ITS)da CPS transportda xavfsizlik, samaradorlik va energiyani tejashni oshirish uchun turli sohalarda razvedka ma'lumotlarini yaratishga qaratilgan[9-10].

ITSda CPSning potentsial afzalliklari uning transport tizimlarining talabchan talablariga mos keladigan hisoblash, aloqa va boshqaruv texnologiyalarining uzluksiz integratsiyasidadir. CPS-ITS arxitekturasini taxminan besh qatlama bo'lish mumkin: Sezish qatlami(Perception Layer), aloqa qatlami(Communication Layer), hisoblash qatlami(Computing Layer), nazorat qilish(Control Layer) va qo'llash(Application Layer).

Sezish qatlami: CPS-ITSda sezish darajasi transport vositalari, yo'llar va sayohatchilar qurilmalaridagi sensorlardan avtomobil dinamikasi, yo'l signallari, yo'l sharoitlari va sayohatchilarning xatti-harakatlari haqida yuqori aniqlikdagi ma'lumotlarni to'plash uchun foydalanishni o'z ichiga oladi.

Aloqa qatlami: CPS-ITS ning aloqa qatlami haydovchilar qarorlarini qo'llab-quvvatlash va hokimiyat tomonidan transport oqimini samarali boshqarishni ta'minlash uchun transport bilan bog'liq ma'lumotlarni tez va ishonchli tarqatishni ta'minlaydi. DSRC, 3G/4G, V2V va V2I kabi turli xil aloqa texnologiyalari ushbu talablarni qondirish, simsiz uzatish quvvati va avtomobil zichligi kabi muammolarni bartaraf etish uchun qo'llaniladi[11].

Hisoblash qatlami: CPS-ITS massiv, ko'p manbali, multimodal ma'lumotlarni real vaqtda o'zaro ta'sirga ega, ko'pincha taqsimlangan ishlov berish va saqlash uchun bulutli hisoblash platformalaridan foydalanadi. Bu o'z vaqtida qaror qabul qilish uchun ma'lumotlarni modellashtirish va tahlil qilish samaradorligi va kuchini oshiradi.

Boshqaruv qatlami: CPS-ITS tomonidan taqdim etilgan boyitilgan trafik ma'lumotlaridan foydalanish orqali ITS jismoniy tizimi boshqaruvini kuchaytiradi, bu esa yanada moslashuvchan va optimallashtirilgan boshqaruv strategiyalarini ta'minlaydi. Bunga tizim samaradorligi va ish faoliyatini yaxshilaydigan transport signalini boshqarish va optimallashtirish algoritmlari kiradi.

Dastur qatlami: Transportni boshqarishning ilg'or tizimlari[12], haydovchiga yordam[13], elektron to'lov yig'ish (ETC)[14], aqlli mashinalar va avariylarni tahlil qilish va oldini olish tizimlari kabi turli xil ITS ilovalari orqali sayohatchilarga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish darajasini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu ilovalar CPS-ITS imkoniyatlaridan foydalanib, aholiga takomillashtirilgan transport xizmatlarini taqdim etadi.

3-rasm: CPS-ITS arxitekturasi tuzilishi

CPS-ITS hisoblash, aloqa va boshqaruv texnologiyalarining uzluksiz integratsiyasi orqali xavfsizlik, samaradorlik va yo'lovchilarning umumiy harakatlanish darajasini oshirish orqali transport tizimlarini o'zgartirish uchun ulkan salohiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, kiber-fizik tizimlarning (CPS) va kiber-fizik-ijtimoiy tizimlarning (CPSS) intellektual transport tizimlariga (ITS) integratsiyalashuvi transport tizimlari muammolarini hal qilishning zamonaviy yechimlaridan biridir. CPS hisoblash, aloqa va boshqaruvni birlashtirib, real vaqtda trafik dinamikasi va sayohatchilarning xatti-harakatlari haqida ma'lumot beradi. U moslashuvchan boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish, samaradorlik, xavfsizlik va atrof-muhitga ta'sirni oshirish imkonini beradi. CPS, shuningdek, ilg'or transport boshqaruvi va aqlli to'xtash joyi kabi sayohatchilar xizmatlarida innovatsiyalarni rivojlantiradi. Umuman olganda, ITSdagi CPS xavfsizroq va samaraliroq transport tarmoqlarini ta'minlovchi zamonaviy mobillik muammolariga ma'lumotlarga asoslangan yondashuvni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cyber-physical system: from Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber%E2%80%93physical_system, October 13, 2014.
2. US National Science Foundation. Cyber-Physical Systems (CPS), NSF 08-6. <https://new.nsf.gov/funding/opportunities/cyber-physical-systems-cps/nsf10-515/solicitation>, October 13, 2014.

3. Gang Xiong, Fenghua Zhu, Xiwei Liu, Xisong Dong, Wuling Huang, Songhang Chen, and Kai Zhao. Cyber-physical-social System in Intelligent Transportation, 07/2015. Page: 3-4. Online-available :
4. https://www.researchgate.net/publication/280495876_Cyber-physical-social_System_in_Intelligent_Transportation
5. Shi J H, Wan J F, Yan H H, Suo H. A survey of cyber-physical systems. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP). Nanjing: IEEE, 2011. 1–6
6. Wan K Y, Man K L, Hughes D. Towards a unified framework for cyber-physical systems (CPS). In: Proceedings of the 1st ACIS International Symposium on Cryptography and Network Security, Data Mining and Knowledge Discovery, E-Commerce and Its Applications and Embedded Systems (CDEE). Qinhuangdao: IEEE, 2010. 292–295
7. Liguozhang, Rezgui Jihene, Yaser P. Fallah. International Journal of Distributed Sensor Networks. July 2015. [Online available] https://www.researchgate.net/publication/258394296_Cyber_Physical_Systems_Computation_Communication_and_Control
8. J. Sztipanovits, X. Koutsoukos, G. Karsai, N. Kottenstette, P. Antsaklis, V. Gupta, and S. Wang, Toward a science of cyber-physical system integration, Proceedings of the IEEE, vol. 100, no. 1, pp. 29–44, 2012
9. E. A. Lee, Cyber-physical systems are computing foundations adequate, in Proceedings of NSF Workshop on Cyber-Physical Systems: Research Motivation, Techniques and Roadmap, vol. 2, 2006.
10. Z. Juan, J. Wu, and M. McDonald, Socio-economic impact assessment of intelligent transport systems, Tsinghua Science and Technology, vol. 11, no. 3, pp. 339–350, 2006.
11. An Overview of Inter-Vehicular Communication Systems, Protocols and Middleware. Journal of Networks JOURNAL OF NETWORKS. 12/23. https://www.researchgate.net/publication/260398735_An_Overview_of_Inter_Vehicular_Communication_Systems_Protocols_and_Middleware
12. M. Mazzarello and O. Ennio, A traffic management system for real-time traffic optimization in railways, Transportation Research Part B: Methodological, vol. 41, no. 2, pp. 246–274, 2007.

13. J. C. McCall and M. T. Mohan, Video-based lane estimation and tracking for driver assistance: Survey, system, and evaluation, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 7, no. 1, pp. 20–37, 2006.

14. C. -D. Chen, Y. -W. Fan, and C. -K. Farn, Predicting electronic toll collection service adoption: An integration of the technology acceptance model and the theory of planned behavior, *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 15, no. 5, pp. 300–311, 2007.